

الكاتب: أ/رجعة فضيل الغنائي
قسم التاريخ- جامعة سيما- ليبيا

عنوان المقال: هجرة بني سليم وأثرها في إقليم
برقة

البريد الإلكتروني: ihneed@gmail.com

تاريخ الإرسال: 2019/01/16 تاريخ القبول: 2019/02/26 تاريخ النشر: 2019/03/28

هجرة بني سليم وأثرها في إقليم برقة

The migration of bani salim and her in the province of berqa

ملخص البحث.

يتناول البحث هجرة بني سليم من مصر إلى إقليم برقة نهاية النصف الأول من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي متتبعاً أصل تلك القبيلة، وأسباب هجرتها، وأماكن استقرارها بعد التعرّيج على أهم فروعها، وما خلفته من آثار بعد قرن من الزمان. الكلمات المفتاحية: الهجرة، إقليم برقة، بنو سليم، الأثر.

Research Summary

,The study deals with The migration of bani salim from Egypt to the province of barqa at the fifth century AH

11th AD,Following the tribe and the reasons of migration and stability,not to stand on the most important branches and successor of Atarabad century

مقدمة.

لكل سبب علة، ولكل هجرة دوافع، فانتقال الناس أفراداً كانوا أو جماعات من موطنهم إلى مكان آخر، لا يتأتى بين ليلة وضحاها، بل يسبقه تنسيق وانتقاء للمكان الجديد ومدى ملاءمته للعيش والسكن، سواء أكانت الهجرة ذات طبيعة يومية أو موسمية لا تهدف إلى تغيير مكان الإقامة مثل هجرة البحث عن الطعام أو المراعي الخصبة، أو كانت الهجرة

إجبارية كأن تكون طلباً للحماية الدينية والمذهبية، أو كان للسلطة الحاكمة دوراً في تلك الهجرة. ونحن إذ نتناول بالبحث موضوع هجرة بني سليم إلى إقليم برقة نحاول أن نحدد سبب هجرة تلك القبيلة، وأماكن استقرارها وأثر هجرتها بعد قرن على الإقليم. وفق محاور رأيها ضرورة لكي تكتمل طبيعة البحث في الموضوع. لاسيما وأن جل الأعمال المتعلقة بتاريخ إفريقية بما فيها إقليم برقة لم تكتفِ بالتقليل من أهمية الهجرة في تاريخ الإقليم، بل نراها تؤكد على الأثار السلبية لتلك الهجرة، فهل كان الأمر كذلك أو العكس؟ وهو ما نحاول تبيانها من خلال هذه الورقة البحثية.

- جغرافية إقليم برقة^(*).

يعد تحديد المجال الجغرافي لأي رقعة جغرافية من الأمور الهامة في أي دراسة علمية خاصة إذا كان الأمر يتعلق برقعة كان لها أهميتها في صنع تاريخ ما جاورها من مناطق، فكان لزاماً علينا هنا ونحن نتناول إقليم برقة بالدراسة تحديد المجال الجغرافي له، لاسيما وأن مسالة الحدود دائماً غير ثابتة ومتحركة حسب المتغيرات السياسية أو الاجتماعية، والمذهبية

تتفق أغلب المصادر¹ على أن حدود إقليم برقة الشرقية تمتد من العقبة غرب ديار مصر.

أما حدودها الغربية فهي محل اختلاف، إذ يعتبر اليعقوبي تاورغاء الواقعة غرب سرت هي حد برقة نحو الغرب. ويبرز ذلك جلياً من النص التالي:

((... آخر حد برقة هو موضع يقال له تاورغاء...))². في حين انحصر في سرت عند ابن حوقل، وما قبل سرت عند البكري، وابن غلبون³، أما عن حدودها الشمالية فتظهر أكثر وضوحاً إذ يحدها البحر المتوسط شمالاً⁴، وجنوباً ودان الواقعة ضمن إقليم فزان حيث كانت مضمومة إلى سرت⁵.

- تضاريس برقة.

تنقسم التضاريس في برقة إلى ثلاثة أقسام هي:

أ-السهول الساحلية: التي تبدأ من الحدود المصرية في الشرق حتى سهول سرت في الغرب⁶.

وتختلف تلك السهول في لون تربتها فالجزء الشرقي الواقع ما بين توكرة وبنغازي تربته حمراء، تحملها الأودية المنحدرة في موسم الأمطار من الجبل، وأما الجزء الغربي من هذا السهل والذي يمتد إلى غرب بنغازي حتى رأس المسن بالقرب من مصراته غرباً يطلق عليه اسم برقة البيضاء بسبب لون تربته الرملية البيضاء⁷.

ب-نطاق الجبال أو الهضاب: وتضم هضبة الجبل الأخضر وهضبة مارماريكا(الدفنة) وهي عبارة عن هضبة مرتفعة شديدة الانحدار تعرف بهضبة الجبل الأخضر بسبب ما يغطي سطحها من نباتات واحراش دائمة الخضرة،والجانب الشمالي للجبل مكون من ثلاث مدرجات تحد كل واحدة حافة شديدة الانحدار على شكل هلال لمسافة 25كم، ويصل أقصى عرض لها حوالي 50كم، ويصل ارتفاعها إلى 250كم-300كم، من حيث سطح الدرجة التي توجد عليها بعض البلاد مثل المرج والأبيار، حيث يبلغ اتساعها حوالي 20كم⁸. وإذا ما اتجهنا نحو الأجزاء الداخلية من الجبل فأننا نقابل حافة أخرى لا تختلف اختلافاً واضحاً عن الحافة الأولى، وعند الصعود إلى سطح الدرجة الثانية التي يتراوح ارتفاعها بين 450و600متر توجد مدينة شحات وأخيراً توجد حافة قليلة الانحدار، إذا ما قورنت بانحدار الحافتين الأولى والثانية وبعدها نصل إلى الدرجة الثالثة التي تمثل أعلى أجزاء الجبل الأخضر⁹.

ج-الصحراء،وهي مظهر آخر من مظاهر السطح في إقليم برقة وتمتد حدودها حتى تشاد والسودان، وتحوي عدد من الواحات مثل مرادة،وجالو،والكفرة والجغبوب¹⁰

أما عن مصادر المياه في الإقليم فتمثلت في بعض العيون مثل عين درنة وعين مارة¹¹.

-سكان برقة قبيل هجرة بني سليم.

تعددت التركيبة السكانية لإقليم برقة من يهود ورومان وزنوج، إلا أن البربر(الأمازيغ) مثلوا العنصر الأكبر لسكانة الإقليم،ونظراً لتعدد تلك القبائل فإن تركيزنا سيكون على أكثرها تأثيراً في صنع الأحداث التاريخية بالإقليم.

قبيلة لواته.

تعتبر هذه القبيلة من أكبر ساكنة إقليم برقة¹² وهي من البربر البتر¹³، وظلت صاحبة السيادة على الإقليم حتى بداية الفتح الإسلامي لبرقة¹⁴ وتمتد الرقعة الجغرافية التي تغطيها هذه القبيلة من وادي مخيل^(**) حتى المنطقة الواقعة غرب أجدايبة¹⁵. أما قبيلة مزاته فتمتد أراضيها من الرمادة^(***) إلى ما بعد أجدايبة وتاورغاء وودان في الداخل، وقد تعرضت هذه القبيلة لمصادرة أموالها من قبل الفاطميين بعد انضمامهم إلى ثورة أبي ركوثة^(****) سنة 397هـ/1006م¹⁶.

قبيلة زناتة.

تعتبر من قبائل البربر البتر¹⁷، وساندت هذه القبيلة إلى جانب قبيلة لواته ثورة أبي ركوثة ضد الفاطميين¹⁸، بعد أن أصلح ما بينهم من خصام¹⁹.

قبيلة صنهاجة.

تعد من القبائل التي قاومت وجود الرومان قبل الفتح، وعرفت بأنها حليف قوى للفاطميين، وهو ما جعلها فيما يبدو تقطن برقة خاصة بعد أن ضمت الأخيرة لولاية إفريقية الصنهاجية²⁰ في عهد العزيز بالله الفاطمي (365-386)²¹.

كتامة.

قامت على أكتافها الدولة الفاطمية وقد تولى عدد من أفرادها ولاية برقة عقب رحيل الفاطميين إلى مصر²²

العرب.

وصل العرب في طلائع الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، واستقر بعض منهم في إقليم برقة، سواء أكانوا من العرب القيسية أو اليمينية. فقد سكنت قبائل بلي وجهينة وبني مدلج الرمادة، في حين سكن الأزد ولخم وجذام جبل شرقي برقة²³. إلى جانب عدى وصدف²⁴. وسكن الجبل الغربي في إقليم برقة غسان وجذام والأزد وتجب²⁵.

كما قطنت إقليم برقة قبيلة بني قره من بني هلال بن عامر بن صعصعة من العدنانية من بلاد أحميم بصعيد مصر²⁶. وعلى الرغم من عدم معرفتنا بتاريخ معين لاستقرارها إلا أننا نستطيع القول أن هذه القبيلة كانت موجودة على الأقل سنة 392هـ/1001م على اعتبار أنها شاركت في الحملات التي شنتها الدولة الفاطمية على إقليم طرابلس في نفس السنة²⁷، بالإضافة إلى اشتراكها في ثورة أبي ركوه سنة 397هـ/1006م. كما سكن عدد من اليهود والنصارى منطقة الرمادة وجاوروا مزاته²⁸.

مظاهر الحياة الاقتصادية بإقليم برقة.

الزراعة.

تعد الزراعة مورداً من موارد الاقتصاد ببلاد المغرب الإسلامي عامة وإقليم برقة بصفة خاصة، فقد زاوّل سكانه هذه المهنة منذ وقت مبكر يرجع إلى العصور الرومانية واليونانية، لاسيما زراعة الحبوب²⁹. واشتهرت برقة بإنتاج الزيتون³⁰، وكثرة فواكهها³¹، كما اشتهرت أوجلة وأجدابية³²، والقرى المحيطة بسرت بإنتاج التمور³³.

ويرجع تنوع المحاصيل الزراعية بالإقليم إلى خصوبة التربة وملائمة المناخ، فضلاً عن الاهتمام الذي أولاه حكام الإقليم للزراعة، إذ قام الفاطميون بحفر الأبار على طول الطريق المؤدى إلى مصر³⁴.

أما عن وسائل الري في الإقليم فقد تنوعت هي الأخرى بين مياه الأمطار³⁵، والمواجل التي هي عبارة عن خزائن التخزين ماء المطر³⁶.

كما تنوعت الملكيات الزراعية بالإقليم فنجد الضيعة³⁷، والمزرعة³⁸، هي مصطلحات استخدمت للدلالة عليها

الري.

تنوعت الثروة الحيوانية بإقليم برقة وارتبط كثير منها بحياة المزارعين الذين استخدموها في حراثة الأرض، بالإضافة إلى الاستفادة منها في توفير مستلزمات الحياة اليومية من مأكّل وملبس. وقد تنوعت تلك الثروة بين أغنام وماعز، وجمال، وأبقار، وبنمور³⁹. وانتشرت المراعى

بإقليم برقة نظراً لملائمة تضاريسها لتربيتها، حتى وصفت مراعيها بصلاحياتها لتربية الحيوانات⁴⁰. وكانت مراعي سرت وما حولها مقصد من كل النواحي لرعي الماشية بعد سقوط الأمطار، ويفهم ذلك من خلال أحد النصوص لابن حوقل والذي يشير فيها قائلاً⁴¹.

((... وسرت تقصد نواحيها إذا أمطرت وتنتجع مراعيها...)).

الصناعة.

تظهر المادة المصدرية المتوفرة لدينا فقر إقليم برقة فيما يخص الصناعات، لاسيما الصناعات البسيطة، حيث تظهر إشارة خاطفة تشير إلى وجود بيوع الصوف في أسواق برقة⁴²،

في الوقت الذي يشير فيه بعضها إلى وجود صناعات متقدمة من بينها دباغة الجلود، إذ وجدت بالإقليم ديار معدة لذلك⁴³، إلى جانب وجود معاصر لزيت الزيتون⁴⁴، فضلاً عن استخراج الملح والقطران في إحدى قرى برقة تعرف بمقعة⁴⁵ واستخراج الشمع الخاص بالنحل⁴⁶. فهل يعقل أن يعرف إقليم برقة صناعات معقدة كهذه ويعجز عن معرفة صناعات هي من صميم احتياجات الحياة اليومية مثل صناعة الخيام، والفرش، وصناعة الأواني الفخارية؟.

التجارة.

تمتع إقليم برقة بموقعاً جغرافياً جعل منه حلقة وصل بين المشرق والمغرب وبين جنوب أوروبا وبلاد ما وراء الصحراء. وبالوقوف على التجارة بالإقليم نجدها ذات اتجاهين: تجارة داخلية وخارجية.

التجارة الداخلية، وهي التجارة التي تقوم بين المناطق الداخلية للإقليم وتشهد أسواق المدن والقرى المجاورة على وجود مثل هذا النوع من التجارة، حيث وصفت أسواق برقة بأنها حافلة ببيوع الصوف والفلفل والعسل والزيت⁴⁷.

أما التجارة الخارجية، فنعني بها تجارة إقليم برقة مع مصر وبلاد السودان، وساعدت المواني المنتشرة على طول ساحل الإقليم على نشاط الحركة التجارية به مثل ميناء أجيا، وبرنيق، وطميثة وميناء لك⁴⁸. كما احتوت مدن إقليم برقة على مقومات المدن التجارية المزدهرة من وجود فنادق وحمامات مما جعل منها محطات على درجة كبيرة من الأهمية الاقتصادية مثل أجدابية⁴⁹، وقد تمت هذه التجارة عبر مجموعة من الطرق نذكر منها:

الطريق الساحلي، الذي يعرف بطريق الجادة، ويبدأ من الإسكندرية ويمر بذات الحمام ثم إلى برقة ومنها إلى أجدابية ومنها إلى سرت. ويتابع هذا الطريق سيره نحو طرابلس ومنها إلى قابس والقيروان⁵⁰. مع وجود طريق ساحلي آخر جنوب الخط الأول يبدأ من الفسطاط وينتهي في برقة، ويلتقى مع الخط الأول في أجدابية⁵¹.

الطريق الصحراوي.

يخرج هذا الخط من واحة أوجلة بإقليم برقة ويمر في أراضي إقليم فزان حيث محطة زويلة ومنها في اتجاه بلاد السودان وأن كان جزء منه مرتبط بمصر عبر الواحات الداخلة والخارجة⁵².

وتنوعت سلع التجارة بإقليم برقة، إذ عرف الإقليم بتصديره الشب السرتي⁵³ والصوف والعلسل⁵⁴، كما اشتهر بتصديره الذبائح إلى مصر والإسكندرية⁵⁵. إلى جانب تصديره الأكسية المغربية، وشقة (لعلها جبة) الصوف⁵⁶، في حين كان الإقليم يستجلب الرقيق من بلاد السودان، ليصدره بعد ذلك إلى إفريقية⁵⁷.

-طبيعة السلطة في إقليم برقة قبيل وصول بني سليم.

كانت طبيعة السلطة في إقليم برقة لا تختلف عن طبيعة التنظيمات السياسية القائمة في المجتمعات البدوية والتي تقوم على أساس النظام القبلي، حيث يكون للعصبية القبلية دور الغلبة فيما يخص القرارات السياسية، وفق معايير تدعم تلك السلطة أهمها النسب والشرف، والحسب، والعصبية⁵⁸.

ويقف بنو قررة على رأس التنظيم السياسي في إقليم برقة، حيث يتولى عدد من أفرادها حكم القبيلة وكان يطلق على رئيسهم لقب الشيخ، ولا تبين لنا المصادر نوع الحكم عند(بنو قررة) إذ بمطالعة قائمة أسماء شيوخهم لا نجد أن هناك علاقة قرابة تربطهم بدءاً من أبي ماضي الذي لا تذكر المصادر لقبه وانتهاءً بجبارة بن مختار، الذي حكم بعد سنة 420هـ/1029م⁵⁹، مما قد يعنى أن الاختيار كان يتم وفق المعايير التي أشرنا إليها، إلى جانب العمر.

ونحن إذ نتناول السلطة السياسية في الإقليم لابد من الإشارة إلى أن الإقليم كان جزء من ممتلكات الدولة الصنهاجية في إفريقية والتي تدين بالولاء للفاطميين في مصر، وقد حاول بنو قررة الخروج عليهم أكثر من مرة، فبعد انضمامهم إلى ثورة أبي ركوثة سنة 395هـ/1004م⁶⁰، وفشلها -كما سبقت الإشارة- ظلوا يتحينون الفرصة للخلاص من التبعية للفاطميين، فحاولوا سنة 403هـ/1012م الزحف على مدينة برقة حاضرة الإقليم ما دفع إليها الصنهاجي حميد بن توصلت بالتوجه نحو إفريقية، ورداً على ذلك قام المعز بن باديس والي الفاطميين على إفريقية

بتجريد حملة ضد أهل الإقليم⁶¹، وخاصة قبيلة زناتة التي تشير المصادر إلى أن المعز أبادها⁶². لكن ما أن أعلن صاحب إفريقية خلع طاعة الفاطميين، حتى بادر شيخ (بنو قررة) جبارة بن المختار بخلع طاعة الفاطميين⁶³.

- هجرة بني سليم إلى إقليم برقة.

تجد الإشارة قبل تناول هجرة بني سليم إلى إقليم برقة أن الهجرة ضمت قبائل أخرى من أبناء عموماتهم بني هلال وقبيلة غطفان وجشم وهوزان وقبيلة المعقل وقبيلة بني فهم وغيرها.

-أصل بني سليم.

يرجع نسب بنو سليم إلى سليم بن منصور بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، أي من العرب العدنانية⁶⁴ أو ما يعرف بعرب الشمال⁶⁵، ورؤاستهم في الجاهلية لبني الشريد بن خفاف بن بهثة بن سليم، والتحق بنو سليم بالدعوة الإسلامية مع

النبي (صلعم) يوم فتح مكة، وقدم لوائهم على أولوية القبائل. وكانت مواطنهم موزعة على بعض الأماكن مثل حرة بني سليم وحرة النار بالقرب من تيماء وعالية نجد بالقرب من خيبر، ثم ارتحلوا إلى الحجاز وسكنوا المدينة⁶⁶. وانتقلوا بعد ظهور الإسلام مع بني هلال التي كانت مواطنهم قبل الإسلام عند جبل غزوان بالقرب من الطائف، إلى بلاد الشام⁶⁷، وقد وجهت نحوهم حملات من قبل العباسيين بسبب قطع الطرق على الحجيج والتجار⁶⁸. وانضموا إلى القرامطة^(****) في البحرين وعمان، ولما تغلب الفاطميون على مصر وقعت حرباً بينهم وبين القرامطة، انتصر فيها الفاطميون، واضطر القرامطة للرجوع إلى البحرين، ونقل الفاطميون أحلافهم من بني هلال وبني سليم إلى صعيد مصر⁶⁹.

- أسباب الهجرة.

تجمع أغلب المصادر⁷⁰ على أن السبب في هجرة بني سليم، والأصح أن نقول هنا إرسالهم ومن معهم من العرب إلى إفريقية بما فيها برقة هي سوء مخاطبة والي الفاطميين على إفريقية المعز بن زيري لوزير الفاطميين اليازوري^(*****)، فما كان من الأخير إلا أن أقنع الخليفة المستنصر الفاطمي بمعاقبته قائلاً:

((إن صدقت المخيلة في ظفرهم بالمعز وصنهاجة، كانوا أولياء للدعوى وعمالاً بتلك القاصية، وارتفع عدوانهم عن ساحة الخلافة، وأن كانت الأخرى فلها ما بعدها، وأمر عرب البادية أسهل من صنهاجة الملوكة))⁷¹.

لكن يبدو أن الأمر مختلف تماماً عن ما ذكرته المصادر ويتمثل السبب في انشغال الفاطميين بالمشرق، حيث كان المشروع الفاطمي يهدف إلى فرض السيطرة عليه، والمعروف أن قبائل بني سليم ومن معهم قد عرفوا بشغفهم، فلا يمكن لمثل هذه القبائل التي كانت بمثابة ناقوس الخطر على الفاطميين أن تترك في مصر في مثل هذه الظروف، خاصة إذا ما علمنا أن أبناء عموماتهم من بني قرة قد شاركوا في ثورة أبي ركوه ضد الفاطميين، وبهذا يكون التخلص من هذه القبائل شرط لنجاح مشروع الفاطميين في المشرق، لذلك نجدهم يعطوا أموالاً⁷² وعلى الرغم من أن هناك من يجعل السبب في إرسالهم هو ما تعانيه الدولة من أزمة اقتصادية، لكن إذا كانت الدولة تعاني فعلاً تلك الأعباء فلماذا كانت تعطي لهم الأموال في ظل هذه الأزمة؟ كما أننا نجدهم يتقاسمون إفريقية قبل خروجهم من مصر⁷³.

وبهذا يكون السبب في إرسالهم كما أشرنا إن مشروع الفاطميين كان قائم على ضم المشرق، ولنجاحه لابد من التخلص من هذه القبائل، كما أن أمر إرسالها كان أمراً واقعاً لا محالة ويمكن أن نستنتج ذلك من خلال أحد النصوص وما ورد فيها على لسان اليازوري إلى المعزين زيري ومن تبعه في الانفصال:

((أما بعد، فقد أنفدنا لكم خيولاً فحولاً، وحملنا عليها رجالاً كهولاً ليقضى الله أمراً كان مفعولاً...))⁷⁴.

وكما اختلفت المصادر في سبب إرسال تلك القبائل اختلفت في سنة إعلان القطيعة، وهناك عدة تواريخ جعلتها المصادر تاريخ لإعلان القطيعة مع القيروان. فابن الأثير يجعلها سنة 435هـ/1043م.⁷⁵ في حين اعتبرها ابن خلدون قد حصلت سنة 437هـ/1015م.⁷⁶ ونجد من يحددها بسنة 443هـ/1051م.⁷⁷

لكن نعتقد أن أي عمل كان خاصة إذا كان يتعلق بحدث له تبعياته على مختلف الأصعدة لا يتأت دون مقدمات لهذا العمل، فرواية ابن الأثير وفق ذلك لا يمكن بأى حال من الأحوال نفيها، وهي السنة التي راسل فيها المعز الوزير الجراجرائي وحاول استمالته واقناعه بخلع طاعة الفاطميين، ولكنه توفي في رمضان من نفس العام، كما أن المعز كان قد بعث بسفارة إلى بغداد تمكنت من الوصول وتقديم فروض الولاء والبيعة، ربما كان ذلك سنة 437هـ/1015م بالاعتماد على رواية ابن خلدون، وهي السنة التي تولى فيها اليازوري الوزارة الفاطمية.⁷⁸ واعتماداً على الإشارات الواردة عند ابن عذاري تؤكد هي الأخرى أن عملية الاستقلال قد مرت بعدة مراحل حتى وصلت ذروتها وإعلان القطيعة السياسية مع مصر فهو يقدم لنا عدة تواريخ تتوافق منطقياً مع مجرى الأحداث وتؤكد ما ذهبنا إليه إذ يشير إلى أن سنة 440هـ/1048م أمر بالدعاء للخليفة العباسي على منابر إفريقية، وفي سنة 441هـ/1049م أمر بتغيير العملة.⁷⁹ وفي سنة 443هـ/1051م أمر بلبس السواد⁸⁰ شعار العباسيين، وهذا تأكيد آخر على أن الانفصال لم يحدث مرة واحدة.

نستنتج من هذا كله أن سنة إعلان القطيعة بشكل رسمي مع الفاطميين كانت سنة 443هـ/1051م بعد أن سبقتها سنوات من التنسيق والتخطيط

-وصول بني سليم إقليم برقة.

اتفق بنو سليم وأبناء عمومتهم من بني هلال قبيل مغادرة أرض مصر على اقتسام الأراضي الواقعة إلى الغرب من مصر بحيث يكون لبني سليم وأبناء عمومتهم من بني قرة إقليم برقة⁸¹ ولبنى هلال ما يقع غرب هذا إلى طرابلس وإفريقية،⁸² وتضمنت المصادر عن ذكر الطريق الذي سلكته قبائل بني سليم للوصول إلى إقليم برقة لكن نعتقد أنها سلكت الطريق الصحراوي الذي يعرف بطريق الواحات، حيث يبدأ هذا الطريق بعبور الواحات الداخلة والخارجة ومنها إلى سنترية(سيوة) ليصل هذا الطريق واحة أوجلة الواقعة ضمن إقليم برقة⁸³ على اعتبار أن قبائل بني سليم تمتن الرعى وكانت معهم أنعامهم، فلا بد لهم من عبور الطرق الصحراوية وكان هذا الطريق أهمها، وبعد وصول تلك القبائل إلى إقليم برقة توزعت على رقعتها الجغرافية كالتالي :

قبيلة هيب، امتد المجال الجغرافي لهذه القبيلة من أرض الإسكندرية حتى بئر السدرة القريب من سرت⁸⁴، وكان بنو الأحمد أحسن بني هيب حالاً على اعتبار أن مجالهم يتميز بخصوبة أراضيهم⁸⁵.

أما القبيلة الثانية التي تلمها فهي لبيد، وهي من أكثر القبائل السليمية بطوناً، وتجاور هذه القبيلة قبيلة ذباب التي تمتد أراضيها من بئر السدرة إلى حدود قابس⁸⁶، ويقع على عاتق هذه القبيلة حماية العمائر القريبة من حصون مسراته، فضلاً عن تقديم الخدمات للحجيج في طريقهم لإداء فريضة الحج⁸⁷. أما قبائل عوف بن سليم فقد سكنت أطراف مدينة سرت⁸⁸.

وهاجرت مع بني سليم إلى إقليم برقة قبائل أخرى هم ناصرة، وعميرة، وقد قطنوا الرقعة الممتدة ما بين قصر العطش وقافر، وامتدت منازل بني جعفر من سوسة شرقاً إلى بئر السدرة غرباً⁸⁹. وسكنت برقة إلى جانب قبائل بني سليم بطون من بني هلال مثل بنو نعة، وبنو قرة، على الرغم من أنهم كانوا ضمن ساكنة إقليم برقة قبيل الهجرة السليمية. إلى جانب بني غطفان الذين سكنوا مع بني هيب، وبني صبيح من فزارة العدنانية⁹⁰. كما سكن بنو سماك العقبة وبرقة⁹¹، فضلاً عن قبائل رواحة التي جاورت هيب وكانت مثلها أهل إبل وثروة⁹².

-أثر هجرة قبائل بني سليم في برقة.

تركت هجرة بني سليم أثار واضحة في إقليم وشملت تلك الآثار مناحي الحياة المختلفة.

سياسياً.

لم يقيم بنو سليم بتكوين كيانات سياسية في برقة؛ مما زاد من عزلة الإقليم، لتمسكهم بطابع حياتهم البدوي، والرعوي، وعاشوا في تجمعات رعوية تقوم على رعي الماشية وزراعة بعض المحاصيل الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار، كما هيمنوا على القبائل العربية التي سبقتهم إلى برقة منذ عصر الفتح، وعلى البربر القاطنين بها⁹³. لكن الاعتماد على هذا العامل وحده في تفسير عدم نجاح بني سليم في إقامة كيان سياسي بإقليم برقة، يعد إجحافاً في حق هذه القبائل، إنما يرجع ذلك في اعتقادنا إلى أن المنطقة التي دخلتها هذه القبائل كانت ذات خلفية اجتماعية وعقائدية تختلف عنهم، فكان ذلك بمثابة التحدي الأكبر الذي واجه هذه القبائل، وكما نعلم أن لنجاح قيام الدول لا بد من توفر عاملين هما العصبية والدين إذ باتحادهما تقوم الكيانات السياسية، وعلى الرغم من أن عصبية بني سليم كانت قادرة على زعزعة النظام القائم في إفريقية الممثل في بني زيري، إلا أنها ايدولوجياً لم يكن بإمكانها اقناع ساكنة الإقليم بمبادئها، ولم تكن قادرة على جذب أكبر قدر من المؤيدين والأنصار في مناطق بعيدة عن سلطة الدولة المركزية، إذ شجع البعد عن مركز السلطات والأصح أن نقول هنا الإفلات من رقابة السلطة على ظهور عدد من الثورات والتمردات في أقاليم تابعة لسلطة الفاطميين من بينها برقة⁹⁴ عندما وجدت صداها في أهالي الإقليم الراضين لسلطة الدولة المركزية، كما أن قبائل بني سليم لم تدع أي نسب لها، وإدعاء النسب هنا ليس مجرد تجميل للواجهة الاجتماعية بل كثيراً ما كان هو الآخر ذريعة لطلب الحكم أو تثبيت الأقدام في مواقع السلطة، ومحاولة لاستقطاب أكبر قدر من المؤيدين والأنصار؛ كما أن الخروج على السلطة شعار كان يرفعه كل ثائر لتحقيق ذلك؛ لأن الخروج كان يستهوي نفوس أهل المغرب؛ الذين جيلوا على حياة الحرية وعدم الخضوع لسلطة الحاكم، وكال هذه الأمور افتقدها بنو سليم.

اقتصادياً.

صبغت الهجرة إقليم برقة بالطابع الرعوى بحكم ملائمة أرضه لممارسة هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من أن المصادر هولت أثر هجرتها على الجانب الاقتصادي، واصفة برقة قبل تلك الهجرة بأمصاها المستبحرة فأصبحت صحاري جرداء كأنها لم تكن⁹⁵، بعد أن قطعت الزرع وغورت الآبار⁹⁶، لكن هذا الأمر لا ينطبق على كل القبائل السليمية، فالمصادر نفسها تناست فيما يبدو مهاجمة المعز بن باديس لبرقة وإبادته لقومها من زناتة، وما يمكن أن يخلفه أي تحرك عسكري من تدمير للأراضي خاصة إذا كان بدافع العقاب. واستمرت زراعة القطن قائمة في برقة بحسب رواية الإدريسي، كما أن قبائل بني سليم وتحديداً بني هيب كانت تقدم خدمات لأهل أوجلة من حراسة قوافل ومنتجات زراعية ورعى، مقابل بعض المنتجات الزراعية⁹⁷، وبهذا تحول اقتصادها من الاقتصاد القائم على الرعي إلى اقتصاد قائم على الاهتمام بالزراعة وطرق التجارة نفسها. بل نلاحظ نشاطاً للحركة التجارية بالإقليم عن ذي قبل حيث نجد السفن تتردد على ميناء ظلمية البرقاوي⁹⁸ جالبة معها سلع جديدة لم تكن المصادر قد ذكرت من قبل مثل أقمشة القطن والكتان⁹⁹. والتي نعتقد أنها كانت من ضمن صادرات الإقليم قبل هجرة بني سليم، ولكن بكميات قليلة وعندما زاد الطلب تم ذكرها، كما صدر عبر نفس الميناء منتجات جديدة بينها القطران، والسمن، والعسل¹⁰⁰، والكبريت والقمح والشعير¹⁰¹، واستمر ميناء أجدابية تتردد عليه المراكب بالأممعة النافقة¹⁰².

اجتماعياً وثقافياً.

اجتماعياً.

شكلت قبائل بني سليم جزء من المجتمع في إقليم برقة¹⁰³، ونجد معظمهم سرعان ما اندمجوا في القبائل العربية وانتسبوا إليها حتى صاروا عرباً خالصاً، وتركت قبائل البربر عاداتهم القديمة، وزالت الفروق بينهم في اللباس والمأكل والتقاليد، وانحصر اللسان البربري في دائرة ضيقة في بعض الواحات مثل أوجلة، ومرادة¹⁰⁴ وهو ما جعل ابن خلدون يصفهم قائلاً:

((... صاروا في عداد الناجعة من عرب بني سليم في اللغة والزي وسكني الخيام وركوب الخيل، وكسب الإبل، وممارسة الحروب وإيلاف الرحلتين في الصيف، والشتاء...))¹⁰⁵

ويبدو أن هذا التجانس والاختلاط مع العرب مبعثه التشابه بين حياة العرب الهلالية وبعض قبائل البربر خاصة تلك التي تمتن الرعى، واتفقهم في الصفات الخلقية كالشجاعة وعزة النفس وإباء الضيم، وحفظ العهد وحسن الجوار وغير ذلك من الصفات¹⁰⁶.
وثقافياً

كان لهجرة بني سليم بالغ الأثر على لهجة أهل برقة، فعلى الرغم من أن الفتح الإسلامي لبرقة سنة 21هـ/641م ساهم في انتشار الإسلام واللغة العربية، إلا أن هجرة بني سليم عمقت اللغة العربية بالإقليم، حتى أن العبدري الذي زار المنطقة في حدود سنة 688هـ/1289م أثنى على فصاحة عرب برقة ووصف لهجتهم بأنها أقرب اللهجات إلى الفصحى قائلاً: ((وعرب برقة ... من أفصح عرب رأيناهم، وعرب الحجاز أيضاً فصحاء، ولكن عرب برقة لم يكثر ورود الناس عليهم، فلم يختلط كلامهم بغيره، فهم إلى الآن على عربيتهم، لم يفسد كلامهم إلا القليل، ولا يخلون إلى الأعراب إلا ما قدر له، بالإضافة إلى ما يعربون، وقد سألت بدوياً لقيته يسقى إبله في الحصوى عن ماء يقال له ((أبوشمال)) وذكرته بالواو في موضع الخفض على عادة أهل المغرب فقال لي: نعم تطأون أبا شمال وأثبت النون في الفعل ونصب المفعول به، وليس في المغرب... يفعل ذلك))¹⁰⁷.

كما عمقت الهجرة العلاقات الثقافية مع المحيط بهجرة عدد من الطلبة إلى مصر مثل هجرة الطالب أبو القاسم اللكي الذي تلقى العلم على يد الفقيه أبي بكر محمد الطرطوشي بالأسكندرية سنة 520هـ، وصار مفتي بها¹⁰⁸.

الخاتمة.

بعد هذا العرض لموضوع الدراسة والمعنون به هجرة بني سليم وأثرها على إقليم برقة يمكن حوصلة بعض النتائج:

-تبين من خلال الدراسة أن أغلب المصادر التي تناولت تاريخ إقليم برقة كانت مشرقية الأصل لم يغادر أصحابها مناطق إقامتهم لربما يكون بسبب خجل أصحابها في الحديث عن تاريخ أسلافهم، أو حتى لا يظهر مساوئ الأنظمة القائمة، فمنع أهل المغرب من تدوين تاريخهم وترك تدوين تاريخ بلادهم لمؤرخي السلطة المشاركة خاصة في عهد الدولتين العباسية والفاطمية.

- لم يكن السبب في إرسال (بنو سليم) إلى بلاد المغرب مجرد تأليب لوالٍ متمرد أو ضايقة اقتصادية تمر بها مصر بل كانت ذريعة ظاهرية لإرسالهم، وفي باطنها التخلص من قبائل عرفت بشغبها، ويحول وجودها دون نجاح مشروع الفاطميين الرامي إلى السيطرة على المشرق.

- تركت هجرة بني سليم لإقليم برقة بصماتها في كافة المجالات، ففي الجانب السياسي والاقتصادي، لم يبق بنو سليم بتكوين كيانات سياسية بالإقليم؛ لتمسكهم بطابع حياتهم البدوي والرعوي، بل عاشوا في تجمعات رعوية تقوم على رعي الماشية وزراعة بعض المحاصيل.

أما اجتماعياً وثقافياً فقد عبرت هجرة بني سليم عن الاندماج والتجانس بين العرب والبربر، واعتبرت هجرتهم سلسلة من سلاسل الوجود العربي ببلاد المغرب الإسلامي، الذي بدأ منذ البدايات الأولى للفتح الإسلامي للمنطقة سنة 21هـ/641م وعمقت الهجرة اللغة العربية بالإقليم.

الهوامش

(*) عرف الإقليم في عهد الرومان باسم بنطابلس أو انطابلس، ثم أطلق عليه العرب الفاتحون اسم برقة نسبة لمدينة برقة التي خلفت اسمها على الإقليم. أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، فتوح البلدان، تحقيق: عبدالله بن أنيس الطباع وعمر بن أنيس الطباع، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، 1987، ص314.

¹ - اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب، تاريخ البلدان، 1892، ص342؛، قدامة ابن جعفر، كتاب الخراج، (د.ت) ص222. أبو القاسم بن محمد ابن حوقل، صورة الأرض، م1، دار صادر، بيروت، د.ت، ص70.

² - اليعقوبي، البلدان، ص342 .

- ³- ابن حوقل ،صورة الأرض،م1ص67 ،أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري، المسالك والممالك،م2،ط1، تحقيق:جمال طلبة،منشورات محمد على بيضون، ودار الكتب العلمية،2003،ص184، أبو عبد الله محمد بن خليل ابن غلبون،التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار،تحقيق: الطاهر الزاوي،القااهرة .1349،ص61. ربط البكري وابن غلبون الأمر هنا بمجال قبيلة هوارة إحدى ساكنة الإقليم، وهي ضمن محاور دراستنا.
- ⁴- الوطني،مصلحة الأطلس المساحة،طرابلس،1978،ص28.
- ⁵- ابن حوقل ،صورة الأرض،م1، ص67.
- ⁶- عبد العزيز طريح شرف،جغرافية ليبيا،ط2،،منشأة المعارف،الإسكندرية،1971،ص31.
- ⁷- أحمد إبراهيم زرقانة، جغرافية الوطن العربي،دار النهضة، القاهرة،1964،ص6: بولبيص،عبد الفتاح رجب حمد،تاريخ برقة الإسلامى فى الفترة من القرن الخامس الهجرى حتى الربع الأول من القرن العاشر الهجرى، منشورات المركز الوطنى للمحفوظات والدراسات التاريخية،طرابلس،2009،ص27.
- ⁸- شرف،جغرافية ليبيا،ص53.
- ⁹- المرجع نفسه،ص54.
- ¹⁰- بولبيص،تاريخ برقة،ص28.
- ¹¹- طريح،جغرافية ليبيا،ص125،126.
- ¹²- ابن خرداذبة، المسالك والممالك،دمشق،1999،ص126؛ عبد الرحمن بن الحكم، فتوح مصر والمغرب،تحقيق: على محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية .1995،ص197.
- ¹³- عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون،تاريخ ابن خلدون المسعى بالعبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، ج6،منشورات الأعلى للمطبوعات،بيروت1968،ص234.
- ¹⁴- ابن الحكم،فتوح مصر،ص197.
- ^(**) وادى مخيل:موضع قريب من برقة بينه وبين إجدابية خمس مراحل، وكذلك بينه وبين أنطابلس (برقة).شهاب الدين أبى عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموى، معجم البلدان،دار صادر،بيروت،(د.ت)ج4،ص444.
- ¹⁵- اليعقوبى البلدان،ص342،344،345.
- ^(***) الرمادة:بلدة بين الأسكندرية قريبة من البحر ومن برقة.الحموى،معجم البلدان،ج2،ص813.
- ^(****) هو الوليد بن هشام بن عبد الملك،قصد القيروان قادماً من الأندلس،فاقام فيها يعلم الصبيان ثم توجه إلى مصر وسمع الحديث بها، ومنها توجه إلى مكة واليمن، قبل أن يعود إلى مصر ليقيم فى أريافها عند بني قرة ومنها إلى برقة التى أعلن فيها ثورته ضد الفاطميين سنة 397هـ/1006م أبى الفرج عبد الرحمن بن

- على بن محمد الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج15، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ص53؛ ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، م8، دار الكتب العلمية، بيروت، 198، ص42؛ ابن كثير، أبو الفداء الحافظ، البداية والنهاية، ج11، مكتبة المعارف، بيروت، 1991، ص337؛ أبو يعلى حمزة القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، بيروت، مطبعة اليسوعيين، 1908، ص64.
- ¹⁶ - ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج1، دار صادر، بيروت، ص236.
- ¹⁷ - ابن خلدون، التاريخ، م6، ص181.
- ¹⁸ - الانطاكي، يحيى بن سعيد بن يحيى، تاريخ الأنطاكي ((المعروف بصلة أوتياخا))، ط1، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، طرابلس - لبنان، 1990، ص259.
- ¹⁹ - ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ص42.
- ²⁰ - ابن خلدون، التاريخ، م6، ص318.
- ²¹ - المصدر نفسه والصفحة
- ²² - ابن عذارى، البيان المغرب، ج1، ص241.
- ²³ - اليعقوبي، البلدان، ص343.
- ²⁴ - مفتاح، صالح مصطفى، ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر، ط1، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، 1978، ص187.
- ²⁵ - اليعقوبي، البلدان، ص343.
- ²⁶ - القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت)، ص356.
- ²⁷ - المقرئ، تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي، اتعاظ الحنفا بأخبار الإثمة الفاطميين الخلفاء، ج1، ط2، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة، 1996، ص60.
- ²⁸ - اليعقوبي، البلدان، ص343.
- ²⁹ - صالح مفتاح، ليبيا منذ الفتح، ص199.
- ³⁰ - ابن حوقل، صورة الأرض، ص69.
- ³¹ - شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ط1، تحقيق: محمد أمين الضناوي، منشورات محمد علي بيضون ودار الكتب العلمية، بيروت، 2004، ص244.
- ³² - البكري، المسالك والممالك، م2، ص177.
- ³³ - ابن حوقل، صورة الأرض، ص71.
- ³⁴ - المقرئ، اتعاظ الحنفا، ج1، ص96.
- ³⁵ - المقدسي، أحسن التقاسيم، ص60، ابن حوقل، صورة الأرض، ص67.
- ³⁶ - ابن حوقل، صورة الأرض، ص68.

- 37- اليعقوبي، البلدان، ص344.
- 38- ابن حوقل، صورة الأرض، ص70.
- 39- الحميري محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، ط2، تحقيق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، 1980، ص91.
- 40- البكري، المسالك والممالك، م2، ص176.
- 41- ابن حوقل، صورة الأرض، ص68.
- 42- ابن حوقل، صورة الأرض، ص67.
- 43- الحميري، الروض المعطار، ص91.
- 44- ابن حوقل صورة الأرض، ص67.
- 45- البكري، المسالك والممالك، ج2، ص176، 180.
- 46- ابن حوقل، صورة الأرض، ص96.
- 47- المصدر نفسه، ص67.
- 48- اليعقوبي، البلدان، ص343.
- 49- البكري، المسالك والممالك، م2، ص177.
- 50- البكري، المسالك والممالك، م367، 358، 2.
- 51- ابن خردادبة، المسالك، ص84.
- 52- الحموي، معجم البلدان، ج1، ص397.
- 53- تيرى، تاريخ الصحراء الليبية، ص624.
- 54- الحميري، الروض المعطار، ص91.
- 55- ابن عبد ربه الحفيد، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد، 1985، ص143.
- 56- ابن حوقل، صورة الأرض، ص67.
- 57- البكري، المسالك والممالك، م2، ص182.
- 58- ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ط الأخيرة، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، 2000، ص95.
- 59- المختار عز الملك محمد بن عبد الله المسيحي، تاريخ المسيحي، ج4، تحقيق: أيمن فؤاد سعيد ونيازی بيانكي، المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، د.ت، ص28.
- 60- ابن خلدون، التاريخ، ج4، 2000، ص73.
- 61- المقرئ، اتعاظ الحنفا، ج1، ص52.
- 62- ابن الأثير، ج9، ص567.
- 63- تاج الدين محمد بن ميسر، المنتقى من أخبار مصر، ج2، تحقيق: فؤاد سيد، المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 1978، ص13، 12.

- 64 - المقرئزي، البيان والأعراب لمن حل بمصر من الأعراب، تحقيق:عبد المجيد عابدين، عالم الكتب، القاهرة، 1961، ص28.
- 65 - سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي(الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين)، ج3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص417.
- 66 - القلقشندي، قلائد الزمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تحقيق:إبراهيم الأبياري، دارالكتاب المصري والليثاني، القاهرة، بيروت، 1982، ص24.
- 67 - القلقشندي، نهاية الأرب، ص392:أحمد بن خالد الناصري السلاوي، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ج1، وزارة الثقافة والاتصال، الدار البيضاء، 2001، ص68.
- 68 - المصدر نفسه، ص392:المصدر نفسه، ص68.
- 69 - حركة تعتمد التنظيم العسكري السري، وظاهرياً التشيع لآل البيت، كانت مدينة واسط بالعراق مجالاً خصباً لنمو دعوة القرامطة، التي تنسب لحمدان بن قرط، والذي عمد إلى بناء مركز للدعوة القرمطية قرب الكوفة وسماها دار الهجرة، واتخذها منطلقاً لبث دعوته التي ظلت تنشط في السر إلى أن جاء أبوسعيد الجنابي، فأنشأ فرعاً لها في الأحساء واتبعها الناس، وانتشرت في البحرين وضخت، فأرسل لها المتعضد جيشاً، لكن هذا الجيش انكسر مهزوماً، وأسر قائده، وتبددت جنوده، وأستولى القرامطة على البحرين واليمامة وعمان، ولما استلم أبوطاهر قيادة القرامطة عمل على توسيع نفوذه وشرع يشن غاراته على البصرة تارة، وعلى الحجاز تارة أخرى، وقصد البصرة سنة 311هـ/923م فسلبها ليلاً، بعد أن استولى على ما فيها من الأموال، والنساء، والصبيان وعاد بها إلى هجر. تم سار سنة 312هـ/924م، معترضاً الحجاج في رجوعهم إلى مكة، وهاجم مكة سنة 319هـ/931م، وقتل بالحجاج، واقتلع الحجر الأسود، ونقله إلى الأحساء حتى سنة 339هـ/950م، خاصة وأن الخلافة لم تقوى عليهم؛ لضغفها، مما جرأهم على الزحف على العراق مرة أخرى، مما اضطر الخليفة العباسي إلى أن يعقد معهم هدنة يؤدي لهم خلالها ما مقداره 120 ألف دينار كل سنة.عبدالرحمن بن الجوزي، القرامطة، ط5، تحقيق: محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، 1981، ص13-19. وبعد وفاة أبي طاهر، آل أمر القرامطة إلى الحسن الأعصم الأعصم الذي استولى على دمشق، ودارت له مع الخلافة الفاطمية معارك انهزم فيها القرامطة وتراجعوا إلى الأحساء.
- 69 - ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج6، ص27، 28.
- 70 - محب الدين ابن الصيرفي، لأشارة لمن نال الوزارة، القاهرة، (د.ت)، ص76:ابن الأثير، ج9، ص387؛ ابن خلدون، التاريخ، ج6، ص29.
- 71 - سعى باليازوري نسبة قرية من قرى فلسطين تسمى يازور، كان أبوه فلاحاً. ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج6، ص29.
- 71 - ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، م6، ص14.
- 72 - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج24، ط1، تحقيق:عبد المجيد ترجيني، منشورات محمد على بيضون، بيروت، 2004، ص210، 211.

- 73 - المقرئزي، اتعاظ الحنفا، ج2، ص218.
- 74 - ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج6، ص31.
- 75 - ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج9، ص521، 522.
- 76 - ابن خلدون، التاريخ، م6، ص29.
- 77 - المقرئزي، اتعاظ الحنفا، ص214؛ ابن تغرى بردى، جمال الدين أبي المحاسن يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج5، وزارة الإرشاد القومي والمؤسسة المصرية للنشر والتأليف، (د.ت)، ص51.
- 78 - روجي، الهادي إدريس، الدولة الصنهاجية تاريخ بني زيري من القرن10 إلى القرن12 م، ج1، ط1، نقله إلى العربية حمادى الساحلى، دار الغرب الإسلامى، بيروت، 1992، ص299. نقلاً عن ابن خلدون، التاريخ، دار الكتاب اللبنانى، م6، ص29-30.
- 79 - ابن عذارى، البيان، ج1، ص278، 279.
- 80 - نفسه، ص280.
- 81 - محمد أمين عبد الصمد، وظائف الأغنية الليبية في مجتمع درنة الليبية (أغانى الأعراس نموذجاً)، ط1، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2010، ص27.
- 82 - بولبيض، تاريخ برقة، ص83.
- 83 - البكرى، المسالك والممالك، م2، ص187، 186.
- 84 - ابن سعيد، بسط الأرض، ص80.
- 85 - البرغوثى، عبد اللطيف محمود، تاريخ ليبيا الإسلامى منذ الفتح حتى بداية العصر العثمانى، دار صادر- بيروت، 1971، ص341.
- 86 - ابن سعيد، بسط الأرض، ص97.
- 87 - المصدر نفسه، ص80.
- 88 - المصدر نفسه، ص48.
- 89 - بولبيض، تاريخ برقة، ص161.
- 90 - البرغوثى، تاريخ ليبيا الإسلامى، ص343.
- 91 - المرجع نفسه، ص343.
- 92 - أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله الإدريسي، نزهة المشتاق فى اختراق الافاق، م1، مكتبة الثقافة الدينية، 2002، ص319.
- 93 - بولبيض، تاريخ برقة، ص59، 60.
- 94 - الانطاكى، تاريخ الأنطاكى، ص259؛ ابن الأثير، الكامل، ج8، ص42؛ ابن تغرى، النجوم الزاهرة، ج4، ص215؛ ابن عذارى المراكشى، البيان المغرب، ج1، 2013، ص280؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج11، ص337؛ ابن خلدون، التاريخ، ج4، ص73.
- 95 - ابن خلدون، التاريخ، ج4، ص203.

- 96- ابن الأثير، الكامل، ج8، ص56، ابن خلدون، ج4، ص204.
- 97- ابن سعيد، بسط الأرض، ص62.
- 98- الإدريسي، نزهة المشتاق، م1، ص.
- 99- تيرى، تاريخ الصحراء الليبية، ص395.
- 100- الإدريسي، نزهة المشتاق، م1، ص313.
- 101- ابن سعيد، بسط الأرض، ص80.
- 102- الإدريسي، نزهة المشتاق، م2، ص310.
- 103- ايفانز برتشارد، برقة القبائل البرقاوية وتفريعاتها، ترجمة وتعليق: إبراهيم أحمد المهدي، ط3، مكتبة 17 فبراير، ليبيا، 2013، ص23.
- 104- بولبيص، تاريخ برقة، ص64.
- 105- ابن خلدون، التاريخ، ج6، ص141.
- 106- مبارك محمد الملي، تاريخ الجزائر القديم والحديث، ج2، المطبعة الجزائرية، الجزائر، 1930، ص125.
- 107- أبو عبدالله، محمد العبدري، الرحلة المغربية، منشورات قائمة بونة للبحوث والدراسات، الجزائر، 2007، ص206.
- 108- على بن محمد ابن الأثير، الباب في تهذيب الأنساب، بيروت، د.ت، ج3، ص133.